

educação socioambiental: um currículo para o desenvolvimento sustentável

socio-environmental education: a curriculum for sustainable development

Denise Pini Rosalem da Fonseca
Diretora Executiva do *Instituto E.V.A.*
Atibaia – São Paulo – Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8888-6605>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10433515>

Editorial

Em 2005, no contexto da implementação da *Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável – EDS* (2005–2014), a proposta de uma educação que promovesse o desenvolvimento sustentável começava a ser desenvolvida. Naquele momento a UNESCO se perguntava:

Pode a educação ser considerada como parte integrante de uma estratégia para o desenvolvimento sustentável? E se for esse o caso, por quê? (UNESCO, 2005, p. 42).

Em 2015, a Assembleia Geral da ONU propôs os *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável* (ODS) e, dentre eles, o **ODS 04 – Educação de Qualidade**, que almejava:

*Garantir **acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa**, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos* (Nações Unidas - Brasil, 2015, *online*). [Grifos nossos].

Na Meta 4.7 (ODS 4) estabeleceu-se - pela primeira vez - a vinculação da EDS com os ODS:

*Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da **educação para o desenvolvimento sustentável** e estilos de vida sustentáveis, **direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural** e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável* (Nações Unidas - Brasil, 2015, *online*). [Grifos nossos].

A partir de 2020 - atendendo a este chamado global da UNESCO para uma ação intersetorial e interdisciplinar no campo da Educação - o Instituto E.V.A. desenvolveu o *Currículo de Educação Socioambiental (CEduSA@Fonseca 2022)* e uma *Caixa de Ferramentas (@Instituto E.V.A. 2023)* para implementar um Programa de Formação Inicial Continuada especializado em Educação Socioambiental para Professores da Educação Básica pública e rural brasileira.

Educação Socioambiental é uma proposta curricular interdisciplinar, que combina conteúdos da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS); da Educação para os Direitos Humanos (EDH) e da Educação para a Cidadania Global (ECG), a ser aplicada ao longo da Educação básica brasileira de forma transversal e articulada a habilidades dos componentes curriculares definidas pela BNCC (Instituto E.V.A., 2023).

Com base nesta proposta o Instituto E.V.A. oferece aos professores formação profissional especializada (Educação continuada) em formato híbrido (presencial e à distância) e ferramentas necessárias para o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas localizadas.

A Educação Socioambiental adota uma pedagogia participativa baseada em pesquisa-ação para desenvolver, aplicar, avaliar e divulgar as atividades didático-pedagógicas que localizam os conteúdos dos módulos às realidades locais brasileiras.

Fonte: Instituto E.V.A., 2020.

Afinal, o que é Educação Socioambiental?

Desde a década de 1990, temas que compõem a Educação Socioambiental começaram a ser definidos como conteúdos obrigatórios da Educação Básica brasileira através de leis¹ que instituem a Educação Ambiental e obrigam o ensino da História da Cultura Negra, assim como da Cultura Indígena.

Apesar de tal obrigatoriedade, ainda há muito espaço para avançar na definição e produção de conteúdos, materiais didáticos e atividades didático-pedagógicas para o ensino formal e sistemático desses temas, pois permanecem na sociedade brasileira travas político-ideológicas sobre “o que”, “como” e “para que” esses temas devem ser ensinados.

Em dezembro de 2018 o Ministério de Educação (MEC) homologou a *Base Nacional Comum Curricular*². Segundo o MEC, a BNCC está alinhada com a *Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas*.

Isso implica no reconhecimento de que a:

*... educação deve **afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade**, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação da natureza* (BRASIL, 2013). [Grifos nossos].

A BNCC determina a abordagem de temas relativos à Educação Socioambiental em fragmentos de conteúdos distribuídos pelos distintos “Componentes Curriculares”³ com ênfase nas áreas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, em todos os anos do Ensino Básico — e particularmente - a partir do Ensino Fundamental — Anos finais (6-12).

Embora deva ser ressaltado que a Educação Socioambiental não se trata de mais um componente curricular *stricto sensu*, para que esta se dê de forma sistemática se carecia da construção de um currículo de caráter transversal e interdisciplinar.

¹ Lei No 9.795/1999 (Educação Ambiental); Lei No 10.639/2003 (Cultura Negra), e Lei No 11.645/2008 (Cultura Indígena).

² A BNCC tem um “... caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação”.

³ Nomenclatura utilizada pela BNCC para se referir às distintas disciplinas incluídas no Ensino Básico (por exemplo: História, Geografia, Física, Biologia, Ensino Religioso, Português, Matemática, etc).

É importante dizer que há uma grande disponibilidade de conteúdos e dados publicados na internet sobre meio ambiente e cidadania inclusiva - apurados e atualizados. No entanto, eles não necessariamente estão formatados para que o Professor da Educação básica possa utilizá-los diretamente como material de referência ou paradidático em atividades didático-pedagógicas nas diferentes etapas da formação dos estudantes.

Além disso, há uma enorme discrepância de oferta de materiais adequados para a Educação Socioambiental na internet no idioma português, quando comparado ao inglês. Para além da barreira do idioma, tal anglocentrismo implica igualmente uma hegemonia de dinâmicas cognitivas e perspectivas político-ideológicas que se deseja superar, dada a sensibilidade dos conteúdos da Educação Socioambiental, no que tange a relação “local versus global”.

Endossamos a sustentação de *Marcos Sorrentino* de que a Educação Socioambiental deva ser fruto de uma “dialética” entre o Estado e a sociedade civil:

*Uma pergunta importante é: que Educação Ambiental vai ser regulada, considerando que o governo tem a clara noção de que ela deve ser popular, crítica e emancipatória? Futuros governos podem não concordar com tal perspectiva, mas **esperamos que um coletivo articulado seja constituído na sociedade civil que não vai permitir que sejam abandonadas ações do Estado que apoiem essa visão.** Políticas públicas de Educação Ambiental são, portanto, um processo dialético compartilhado entre Estado e sociedade civil (Sorrentino, 2005). [Tradução livre e grifos nossos].*

No que deve se basear um currículo de Educação Socioambiental?

Os conteúdos elencados para estruturar um currículo de Educação Socioambiental foram definidos na confluência dos 17 *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil* (ODS)

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade (Nações Unidas - Brasil, 2015, online).

... com as recomendações da *Educação para a Cidadania Global* (ECG)

A ECG visa a equipar alunos de todas as idades com valores, conhecimentos e habilidades que sejam baseados e promovam o respeito aos direitos humanos, à justiça social, à diversidade, à

igualdade de gênero e à sustentabilidade ambiental. Além de empoderar os alunos para que sejam cidadãos globais responsáveis, a ECG oferece as competências e as oportunidades de concretizar seus direitos e suas obrigações, com vistas a promover um mundo e um futuro melhores para todos (UNESCO, 2016, online).

... ambos estabelecidos em Conferências Internacionais das Nações Unidas, em 2015 e 2016 respectivamente, das quais o Brasil participou e é signatário dos acordos estabelecidos.

Por outro lado, em atenção ao que determina o *Plano Nacional de Educação* através de diversas leis, a Educação Socioambiental endossa que:

Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental:
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a **interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural**, sob o enfoque da sustentabilidade;
III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da **inter, multi e transdisciplinaridade**;
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;
V - a garantia de **continuidade e permanência do processo** educativo;
VI - a permanente **avaliação crítica do processo educativo**;
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.

Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental:
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;
II - a garantia de democratização das informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma **consciência crítica sobre a problemática ambiental e social**;
IV - o **incentivo à participação individual e coletiva**, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada **nos princípios da**

liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;

VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade (Lei No 9.795, 27/04/1999). [Grifos nossos].

A respeito deste último princípio básico da Educação Ambiental brasileira (1999), a Educação Socioambiental dedica especial atenção aos conteúdos curriculares preconizados no Artigo 26-A da LDB (1996), modificado em 2003 e 2008, particularmente nas escolas rurais localizadas em comunidades de remanescente de quilombos e em aldeamentos indígenas.

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.

§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.

§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras (Lei No 9.394 (LDB), 20/12/1996, modificada pela Lei No 10.639, 09/01/2003 e pela Lei No. 11.645, 10/03/2008).

Há exemplos que se aproximam da Educação Socioambiental?

No mundo há escolas baseadas em currículos de Educação Socioambiental, como é o caso da *Green School*⁴. Há também currículos como o *Educação Gaia*⁵ e *Eco Schools*⁶, adotados tanto por escolas quanto por grupos da sociedade civil, que desenvolvem metodologias para ensino da sustentabilidade.

⁴ <https://www.greenschool.org/>

⁵ <https://www.gaiaeducation.org/>

⁶ <https://www.ecoschools.global/>

Contudo, observamos que esses modelos põe um foco maior na educação global e internacional e menor à local e ajustada às culturas regionais e étnicas.

Qual a importância da localização da Educação Socioambiental?

Em uma frase: *Conhecer para cuidar!*

Partindo desse princípio, não há como a Educação ser afastada do contexto em que se dá. Assim como, na concepção freireana de educação transformadora, um educando jamais irá se identificar com assuntos que não dizem respeito à sua realidade, uma criança não aprenderá o mundo através de referências que não sejam intimamente ligadas ao seu entorno, à sua experiência cotidiana, àquilo que a interessa no dia a dia.

Desse modo a Educação Socioambiental traz o conceito de **localização** para definir uma pedagogia que se baseia na experiência vivida e vivenciada na escola (local) como principal fonte de aprendizado de conteúdos socioambientais (global).

Localização é um conceito apropriado das novas mídias e é originalmente do campo da tradução. “Localizar” se diferencia de “traduzir” na medida em que transcende o conteúdo em si e se concentra no seu valor cultural e existencial nas distintas realidades locais.

Muito resumidamente, “localizar” está para “traduzir”, assim como “letrar” está para “alfabetizar”.

A Educação Socioambiental que o *Instituto E.V.A.* se propõe a desenvolver é localizada por excelência. Ela é concebida em sua origem para se ajustar às realidades dos estudantes, se adequar às suas visões de mundo e fazer sentido linguística e culturalmente para sua comunidade.

Finalmente - e ainda mais importante - na Educação Socioambiental a construção do conhecimento necessariamente deve ver acompanhada por uma reflexão crítica e desaguar em ações comprometidas com a regeneração da comunidade e do ambiente.

Em uma frase: *Conhecer, refletir, agir!*

Referências

BRASIL (2013). Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. *Caderno de Educação em Direitos Humanos*. Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais. Brasília: Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32131-educacao-dh-diretrizesnacionais-pdf&Itemid=30192.

Acesso em: 30/07/2023.

Instituto E.V.A. (2023), *Projeto Político Pedagógico*.

Disponível em: <https://eva-edu.org/sobre-e-v-a>

Acesso em: 11/11/2023.

Nações Unidas – Brasil (2015), *Objetivos do Desenvolvimento Sustentável*.

Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>.

Acesso em: 30/07/2023.

SORRENTINO, Marcos (2015). *Environmental Education as Public Policy*. MMA. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ep/a/WMXKtTbHxzVcgFmRybWtKrr/?format=pdf&lang=en>.

Acesso em: 30/0/2023.

UNESCO (2005), *Década das Nações Unidas para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 2005-2014*. Documento final. Plano Internacional de Implementação.

Disponível em:

https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000139937_por&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_1b59166c-ce6e-4e60-9099-8ddcd98974ab%3F%3D139937por.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/482.

Acesso em: 30/07/2023.

UNESCO (2016), *Educação para a cidadania global no Brasil (ECG)*. A abordagem da UNESCO. Disponível em :

https://www.unesco.org/pt/fieldoffice/brasil/expertise/global-citizenship?TSPD_101_RO=080713870fab2000c55749e3f58f9dfa23b83f2a3c954bbabd1e8d38c90d012452e2bda8a7be9b090855a749f5143000fb7c1dc64ac7da8b8f8cc2ea7cbfdbfa584669a1c0904a30bdd1cc37d9216732adb736a.

Acesso em: 30/07/2023.